

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Previsão Multitemporal da Cota Fluvial em Coari com Base em *Lag Time* e Regressão Linear Múltipla

Jorge Luiz do Carmo, Petrobras, Rio de Janeiro/Brasil, jorgedocarmo@petrobras.com.br

Resumo

Durante a vazante na Bacia Amazônica, a redução do nível do Rio Solimões compromete a navegação de grandes navios até o Terminal Aquaviário de Coari (TA-Coari), podendo impactar o escoamento de GLP do Polo Urucu. Nessas situações, a Petrobras mobiliza operações logísticas complexas e onerosas de transbordos usando navios e balsas, cujo planejamento demanda previsibilidade hidrológica confiável. Este estudo propõe um sistema de previsão de cotas em Coari com múltiplos horizontes (t+15 a t+30 dias), baseado em regressão linear múltipla e defasagens temporais fisicamente fundamentadas pelo lag time entre estações fluviométricas a montante. Os modelos foram calibrados com dados diários de 2017 a 2024, explorando a propagação descendente da onda de vazante. As previsões de diferentes horizontes foram combinadas de forma ponderada, gerando cenários robustos para suporte à decisão. Na validação operacional, os modelos tiveram erros médios (MAE) inferiores a 0,5m (t+15) e a 0,9m (t+20, t+25 e t+30). O sistema antecipou corretamente os eventos críticos de seca de 2023 e 2024, demonstrando sua utilidade prática, sendo que o conceito de "antecipação líquida" mostrou ganhos de até 30 dias para o planejamento logístico. Utilizando apenas dados abertos e de fácil acesso, a metodologia apresenta-se como ferramenta eficaz, replicável e de baixa complexidade para a gestão hidroviária na Amazônia e em outros contextos fluviais semelhantes.

1. Introdução

Durante os períodos críticos de estiagem na Bacia Amazônica, o nível do Rio Solimões pode cair a profundidades que inviabilizam a navegação de navios de maior calado até o Terminal Aquaviário de Coari (TA-Coari), impactando diretamente o escoamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) proveniente do Polo Urucu. Em tais situações, a Petrobras aciona um plano de contingência, com uma complexa logística de transbordos *ship-to-ship* (STS) e *ship-to-barge* (STB) para garantir o escoamento via navios de menor calado ou mesmo através de balsas de GLP, mitigando riscos de desabastecimento (Carmo & Aragão, 2021). Planos de contingência como a Operação Codajás (Carmo, 2023) são deflagrados nesses períodos, posicionando navios maiores em pontos estratégicos (Coari, Codajás, Itacoatiara) como tancagens flutuantes ou unidades de transbordo.

Diante desse cenário, tais operações tornam-se imprescindíveis, embora envolvam custos elevados, complexidade logística e mobilização intensiva de recursos. Portanto, a obtenção de previsões hidrológicas confiáveis é importante para um planejamento antecipado eficaz, embora isso seja um desafio na Amazônia, dada a extensão da bacia, a diversidade de regimes e a limitação de dados hidrológicos.

Este estudo propõe uma abordagem estatística que explora o *lag time* natural entre eventos registrados em estações fluviométricas a montante e a resposta hidrológica em Coari. Por meio de modelos de regressão linear múltipla, calibrados com defasagens temporalmente coerentes e fisicamente fundamentadas, foram desenvolvidos diferentes horizontes de previsão. Esses modelos foram então integrados de forma a otimizar o equilíbrio entre precisão e antecedência, ampliando a utilidade prática das previsões. Na validação operacional durante as secas críticas de 2023 e 2024, o sistema

demonstrou capacidade de antecipar eventos extremos com até 30 dias de antecedência. Os resultados evidenciam o potencial da modelagem estatística como ferramenta para subsidiar decisões logísticas com antecedência adequada, possibilitando a mobilização de recursos para a operação em tempo hábil, reduzindo riscos operacionais e melhorando a gestão das contingências em épocas de secas na Bacia Amazônica.

2. Fundamentação teórica

A previsão hidrológica em grandes bacias pode ser fundamentada em princípios físicos de propagação de ondas de cheia e vazante. Este estudo se baseia em dois pilares conceituais principais: o *lag time* (defasagem hidrológica) e técnicas estatísticas de correlação e regressão para quantificar e modelar essa propagação. As seções a seguir detalham esses conceitos.

2.1. O conceito de *lag time* e sua aplicação estatística

A dinâmica hidrológica de grandes bacias fluviais está diretamente relacionada à variabilidade sazonal das chuvas, que influencia o ciclo hidrológico e regula os períodos de cheia e vazante. Modelos hidrológicos representam esses processos por meio de equações matemáticas, considerando que, em bacias de grande escala, os fenômenos de propagação de vazão nos rios são um elemento chave para a previsão operacional. Essa propagação ocorre ao longo de extensas redes de drenagem, nas quais as ondas de cheia se deslocam por milhares de quilômetros, transmitindo gradualmente os efeitos das precipitações a montante para as regiões a jusante. Assim, a forte sazonalidade pluviométrica e a complexidade da rede hidrográfica atuam em conjunto para moldar o regime de níveis de água, caracterizado por pulsos anuais de cheia e vazante (Pontes et al., 2015).

A propagação de ondas de cheia e vazante nos rios é um fenômeno hidrodinâmico que ocorre de forma descendente, a partir de eventos de precipitação e aporte de afluentes nas regiões a montante. O tempo necessário para que essas alterações se reflitam em um ponto específico do rio é denominado *lag time* ou defasagem hidrológica (US Army Corps of Engineers, 2025). Esse conceito é amplamente utilizado em hidrologia aplicada, permitindo estimar a resposta do nível de um rio

com base em observações realizadas em pontos a montante.

A dinâmica de propagação de vazões e níveis em rios é formalmente descrita pelas equações de Saint-Venant, que representam os princípios de conservação de massa e *momentum*. Embora poderosas, a aplicação direta dessas equações em bacias de grande escala como a Amazônica é complexa e demanda parâmetros hidráulicos detalhados, muitas vezes indisponíveis.

Como alternativa eficiente e robusta para previsão operacional, este estudo adota o conceito de *lag time* (tempo de viagem ou defasagem hidrológica) e modelagem estatística. Estudos como o de Heydari (2012) no norte do rio Karoon, Irã, demonstraram que o *lag time* pode ser fortemente correlacionado com parâmetros físicos de bacia, chegando a coeficientes de determinação superiores a 0,99. Estudos em outras regiões do mundo também têm demonstrado a relevância da incorporação de defasagens temporais em modelos de regressão múltipla. Seeboonruang (2015), por exemplo, aplicou a técnica de *time-lag multiple regression* na bacia do rio Namkam (sub-bacia do Mekong, Tailândia), obtendo melhor desempenho em prever variações de nível e salinidade de águas subterrâneas em comparação a modelos convencionais. Essa evidência reforça a robustez do uso de regressões múltiplas defasadas como ferramenta de previsão hidrológica em contextos diversos. Esta abordagem é particularmente adequada para o Rio Solimões, onde:

- ✓ o escoamento é quase permanente e unidimensional, dadas as dimensões do rio e a baixa declividade;
- ✓ as mudanças de nível são lentas e suaves, com baixa turbulência;
- ✓ e a forma de onda é razoavelmente preservada ao longo do trajeto.

A velocidade média de propagação da onda (v) foi estimada pela relação:

$$v \approx \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (1)$$

Onde:

- Δx é a distância entre as estações (km),
- Δt é o tempo de deslocamento da onda (*lag time*, em dias),
- v é a velocidade da onda, em km/dia, associada ao comportamento do escoamento subcrítico em rios de grande porte como o Solimões.

2.2. Correlação cruzada

A correlação cruzada é um procedimento estatístico utilizado para quantificar a semelhança entre duas séries temporais quando uma delas é deslocada no tempo em relação à outra. Em termos hidrológicos, essa técnica permite identificar o atraso temporal associado à propagação de uma onda de cheia ou de vazante entre duas seções de um rio.

Nesse estudo considerou-se como X_t a série de níveis fluviométricos registrados em uma estação a montante e como Y_t a série correspondente em Coari. Para cada deslocamento k , expresso em dias, calculou-se o coeficiente de correlação cruzada $\rho_{XY}(k)$, definido por:

$$\rho_{XY}(k) = \frac{\sum_t (X_t - \bar{X})(Y_{t+k} - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_t (X_t - \bar{X})^2 \sum_t (Y_{t+k} - \bar{Y})^2}} \quad (2)$$

Onde \bar{X} e \bar{Y} representam as médias das séries X_t e Y_t , respectivamente.

O valor de k que maximiza $\rho_{XY}(k)$ é interpretado como o *lag* físico (L) entre as duas estações, ou seja, o tempo médio necessário para que uma variação de nível observada a montante se manifeste em Coari. Esse *lag* constitui a base para a conversão em velocidade de propagação e para a definição das defasagens físicas utilizadas nos modelos preditivos.

A seleção do *lag* foi condicionada à coerência hidrológica do escoamento. Assim, somente valores positivos de k foram considerados válidos, uma vez que a estação a jusante não pode antecipar a resposta da estação a montante. Além disso, picos de correlação secundários que não refletissem a propagação física da onda foram descartados. Esse procedimento assegurou que os *lags* identificados representassem de fato o deslocamento descendente da onda hidrológica, em conformidade com a direção do fluxo do rio.

2.3. Regressão linear múltipla com defasagens temporais

A regressão linear múltipla é uma técnica estatística que pode ser usada em hidrologia para estimar variáveis dependentes a partir de um conjunto de variáveis independentes. No contexto da previsão de cotas fluviais, as variáveis explicativas podem incluir por exemplo cotas, chuvas, vazões, evaporações, e temperaturas de estações pluviométricas e fluviométricas a montante, considerando defasagens temporais condizentes com o *lag time* físico do sistema.

O uso de modelos estatísticos baseados em defasagens temporais oferece vantagens em relação a modelos puramente hidrodinâmicos, pois requer menor quantidade de parâmetros calibráveis e pode ser implementado rapidamente com dados históricos consistentes. Além disso, a simplicidade da estrutura favorece a interpretação operacional, aspecto relevante para tomadores de decisão no setor logístico.

2.4. Comparação com outras metodologias de previsão hidrológica

Diversas metodologias têm sido aplicadas à previsão de níveis e vazões em rios de grande porte. Modelos hidrodinâmicos, baseados na solução das equações de Saint-Venant, oferecem elevado detalhamento físico, mas demandam extensas bases batimétricas, condições de contorno complexas e alta capacidade computacional. Embora úteis em estudos de projeto, sua implementação operacional em regiões como a Amazônia ainda enfrenta limitações significativas devido à escassez de dados detalhados e ao custo elevado de manutenção.

As técnicas recentes de aprendizado de máquina (*machine learning*) ampliaram as possibilidades de previsão, permitindo capturar relações não lineares e padrões complexos nos dados. Ainda que possam oferecer ganhos de precisão, esses modelos costumam exigir grande capacidade computacional, além de apresentarem menor transparência em sua lógica interna, o que pode dificultar a interpretação e aceitação em contextos de tomada de decisão rápida.

Nesse cenário, a regressão linear múltipla com defasagens temporais físicas mantém relevância como alternativa prática. Ao mesmo tempo em que se apoia em princípios hidrológicos claros, apresenta simplicidade estrutural, baixo custo computacional, rápida execução em tempo real e interpretabilidade direta. Essa combinação de prática e transparência justifica sua adoção neste estudo para a previsão da cota em Coari.

2.5. Critérios de avaliação e atualização dos modelos

As seguintes métricas foram usadas para avaliar os modelos:

- Mean Absolute Error (MAE)
- Root Mean Square Error (RMSE)
- Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
- Coefficient of Determination (R^2)

As métricas podem ser calculadas pelas seguintes equações:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{y})^2} \quad (3)$$

$$MAE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |y_i - \hat{y}| \quad (4)$$

$$MAPE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left| \frac{y_i - \hat{y}}{y_i} \right| \quad (5)$$

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y})^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (6)$$

Onde \hat{y} representa o valor estimado de y pelo modelo, enquanto \bar{y} corresponde ao valor médio observado de y no período considerado.

O MAE representa o erro médio absoluto em metros, de fácil interpretação no contexto operacional. O RMSE penaliza mais fortemente os maiores desvios, sendo útil na avaliação de situações críticas. O MAPE expressa o erro relativo em porcentagem, o que facilita a comparação entre horizontes e diferentes modelos. Como o MAPE pode se tornar instável para denominadores muito baixos, as conclusões são sustentadas também por MAE e RMSE. E o R^2 quantifica a proporção da variabilidade observada explicada pelo modelo, indicando seu grau de ajuste aos dados.

Além dessas métricas, a literatura clássica de previsão hidrológica já enfatizava que o desempenho dos modelos deve ser avaliado não apenas por indicadores estatísticos, mas também por sua capacidade de se manter útil em operação. Desde as primeiras aplicações de modelos conceituais estocásticos, evidenciou-se que a realimentação contínua com dados atualizados é fundamental para corrigir incertezas e aprimorar previsões em tempo real. No estudo de referência de Kitanidis e Bras (1980), demonstrou-se que a atualização constante melhora substancialmente o desempenho preditivo, mesmo quando as estatísticas de erro do modelo e dos insumos são apenas aproximadas. Esses resultados reforçam que a efetividade prática de um modelo hidrológico está diretamente associada à sua capacidade de incorporar observações recentes, como cotas, chuvas e vazões, assegurando previsões mais consistentes e operacionais ao longo do tempo.

3. Metodologia

Essa seção explica cada etapa da metodologia usada para a construção dos modelos preditivos.

3.1. Área de estudo

A área de estudo abrange o município de Coari, situado na calha do Rio Solimões, no estado do Amazonas, onde está localizado o Terminal Aquaviário de Coari (TA-Coari), ponto estratégico para o escoamento de petróleo e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) produzido no Polo Urucu, um dos maiores campos petrolíferos do Brasil (Carmo, 2023). Para fins de modelagem hidrológica, foram consideradas estações fluviométricas a montante de Coari, cujas leituras de cota, chuva e vazão influenciam diretamente a previsão do nível do rio em Coari.

3.2. Estações de monitoramento e base de dados

O banco de dados deste estudo foi construído a partir de estações fluviométricas e pluviométricas distribuídas ao longo do Rio Solimões e de afluentes relevantes, abrangendo desde Iquitos (Peru) até Coari. Essa rede captura, em diferentes escalas espaciais e temporais, a propagação descendente da onda hidrológica, além de contribuições de tributários locais. Dados de nível, vazão e precipitação foram coletados por meio do sistema HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA, 2025) e de organismos oficiais de monitoramento hidrometeorológico no Peru.

A estação de Iquitos representa a condição inicial do Solimões, formada pela confluência dos rios Ucayali e Marañón. Seu posicionamento permite elevada antecedência de sinal (≈ 40 dias), embora com menor precisão local em Coari. Em território brasileiro, a estação de Tabatinga registra a entrada do Solimões, ainda sob forte influência do regime andino. As estações de São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá captam contribuições progressivamente mais significativas, incluindo a do rio Içá/Putumayo, que representa uma das maiores cargas afluentes na região. Estações de menor porte, como Estirão do Repouso (rio Javari) e Tefé (rio Tefé), embora com vazões médias inferiores, agregam informações de caráter regional que podem influenciar a cota de Coari em cenários de estiagem. Por fim, a estação de Fonte Boa possui a maior área de drenagem e se mostrou a mais correlacionada com Coari, sendo decisiva para previsões de curto e médio prazo.

Embora todas as estações tenham sido consideradas na montagem do banco de dados, a seleção final dos preditores foi realizada por meio da análise de correlação cruzada. Esse

procedimento assegurou que apenas variáveis com defasagens fisicamente consistentes e correlação elevada com as cotas de Coari fossem incorporadas aos modelos de regressão linear múltipla. Dessa forma, o sistema pôde equilibrar antecedência (estações distantes) e precisão (estações próximas), garantindo robustez estatística e utilidade operacional.

A tabela 1 mostra as localizações (rios) e áreas drenadas de cada estação.

Tabela 1 – Localizações (rios) e área drenada de cada estação (Fonte: ANA, 2025)

Estação	Rio	Área drenada (km ²)
Iquitos	Solimões (Peru)	750.000
Tabatinga	Solimões	880.320
Estirão do Repouso	Javari	62.105
São Paulo de Olivença	Solimões	990.781
Santo Antônio do Içá	Solimões/Içá	1.134.540
Tefé	Tefé	24.368
Fonte Boa	Solimões	1.227.819
Coari	Solimões	1.768.744

A Figura 2 mostra as localizações das estações, desde Iquitos até Coari.

O período de análise foi de 01/01/2017 a 31/12/2024, garantindo consistência temporal.

O pré-processamento incluiu:

- ✓ Conversão de arquivos do formato csv para xls.
- ✓ Conversão de unidades (por exemplo, cotas em cm para m).
- ✓ Padronização de formatos e datas no padrão dd-mm-aaaa.
- ✓ Verificação de consistência e remoção de outliers.
- ✓ Preenchimento de falhas pontuais por interpolação linear.

3.3. Defasagem hidrológica (*lag time*)

O *lag time* foi determinado a partir do tempo de propagação descendente das ondas de cheia e vazante entre estações a montante e Coari. A velocidade média de propagação da onda

hidrológica no Rio Solimões foi definida a partir desse conceito de *lag time*, ou seja, do tempo que uma variação de nível registrada em uma estação a montante leva para se refletir em Coari. Para estimar esse tempo de viagem, foram utilizadas séries históricas diárias de nível fluviométrico, comparando os registros de Coari com os de estações situadas a montante. O procedimento consistiu em calcular a correlação cruzada de Pearson entre as séries, deslocando a curva de Coari em diferentes atrasos até identificar o *lag* que maximiza a correlação. Esse valor foi interpretado como a defasagem física entre as duas seções do rio, refletindo o tempo de propagação da onda hidrológica. A Figura 1 ilustra o procedimento de correlação cruzada utilizado para determinar o *lag time* entre uma estação a montante e Coari, evidenciando o pico de correlação no atraso correspondente à defasagem física.

Figura 1 – Correlação cruzada entre estação a montante e Coari

O cálculo foi repetido para diferentes trechos a montante de Coari, permitindo avaliar a consistência espacial e temporal dos resultados. Os valores encontrados mostraram variação relativamente pequena entre os diferentes pares de estações, o que indica uma propagação estável ao longo do trecho analisado, especialmente durante o período de vazante. Diante dessa homogeneidade, foi adotada uma velocidade média como valor representativo da propagação da onda hidrológica no Rio Solimões. Esse valor consolidado assegura coerência física entre defasagens e distâncias e foi utilizado como referência para a definição dos atrasos aplicados às variáveis explicativas nos modelos preditivos ($t+15$, $t+20$, $t+25$ e $t+30$).

Para cada variável, calculou-se a defasagem física (L), em dias, de forma que cada valor $X(t - L)$ representasse a condição hidrológica registrada no passado com impacto na data-alvo de previsão. Posteriormente, essa defasagem foi combinada ao horizonte de previsão (h), de modo que os datasets

Figura 2 - Mapa da área de estudo com a localização das estações fluviométricas utilizadas no estudo.

utilizassem apenas informações efetivamente disponíveis na data de emissão, garantindo a causalidade do modelo, conforme detalhado na Equação (7).

Para cada horizonte de previsão ($h = 15, 20, 25$ e 30 dias), as variáveis foram defasadas seguindo a relações:

$$X_{j,t-L} = X_j(D - h - L_j) \quad (7)$$

Onde:

- X_j é a variável hidrológica da estação j a montante.
- t é o instante de emissão da previsão.
- L_j é o *lag time* (defasagem física), em dias; representa o tempo médio que a onda de cheia ou vazante leva para se propagar da estação j até Coari.
- h : horizonte de previsão (em dias), que define quantos dias à frente o modelo está prevendo.
- D : data-alvo = $t + h$, é a data futura de interesse para a previsão da cota de Coari.

3.4. Seleção de variáveis

A seleção das variáveis independentes para cada horizonte de previsão ($t+15, t+20, t+25$ e $t+30$) foi realizada com base na coerência hidrológica e na correlação cruzada no tempo. Primeiramente, foram consideradas apenas variáveis provenientes de estações fluviométricas a montante de Coari, respeitando o *lag time* físico determinado para cada ponto de medição. Esse *lag time* foi obtido por meio

da correlação de Pearson aplicada com defasagem temporal, ou seja, deslocando-se a série de cada variável de 0 a 30 dias e calculando-se o coeficiente de correlação em cada deslocamento. O pico de correlação indica o intervalo de tempo, em dias, necessário para que a onda de cheia ou vazante registrada na estação a montante repercuta na cota de Coari. Esse intervalo corresponde ao *lag time* físico da propagação hidrológica. Somente variáveis com correlação elevada, comportamento consistente e coerência com a lógica de propagação descendente foram mantidas. Esse procedimento resultou em conjuntos específicos de variáveis para cada horizonte de previsão, abrangendo cotas e vazões de diferentes estações a montante, de forma a representar adequadamente o processo hidrológico que influencia Coari.

3.5. Construção dos datasets defasados

O princípio utilizado foi alinhar cada variável preditora com a data-alvo da previsão (D), deslocando-a no tempo de acordo com a soma do horizonte h e do *lag time* L específico daquela variável, conforme a Equação (7). Esse procedimento garante que as entradas do modelo representem apenas informações efetivamente disponíveis no momento de emissão, evitando qualquer vazamento de informação futura. A defasagem das variáveis a montante obedece à regra geral: se $L \geq h$, utiliza-se $X(t - (L - h))$, pois a informação da estação a montante alcança exatamente a data-alvo D . Se $L < h$, utiliza-se $X(t - (h - L))$, caso em que a informação chega

antes de D , mas ainda assim constitui um valor passado e informativo. De forma compacta, essa relação pode ser escrita como $X(t - |L - h|)$, onde o valor absoluto elimina a necessidade de condicional, assegurando sempre uma defasagem positiva, correspondente ao número de dias em que a variável deve ser retroagida em relação à emissão. Foram construídos datasets defasados para cada horizonte ($t+15$, $t+20$, $t+25$, $t+30$), aplicando-se essa lógica às variáveis a montante (e, quando incluídos, aos termos autorregressivos Y_{t-p}).

3.6. Inclusão de variáveis autoregressivas para captura de memória de curto prazo

Para incorporar a memória hidrológica de curto prazo e os efeitos integrados de contribuições locais (afluentes menores, precipitação local, interação com a várzea), foram adicionadas variáveis autoregressivas. A inclusão da própria variável target no tempo (t) e defasadas ($t - p$) permite que o modelo ajuste sua previsão com base no estado recente do sistema no próprio local de interesse.

3.7. Treinamento dos modelos de regressão linear múltipla

Para cada horizonte de previsão ($t+15$, $t+20$, $t+25$ e $t+30$ dias), foi treinado um modelo independente de Regressão Linear Múltipla. O ajuste foi realizado pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), que determina os coeficientes β de forma a minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre valores previstos e observados.

A equação utilizada no estudo foi:

$$Y_{t+h} = \beta_0 + \sum \beta_j X_{j,t-(h+L_j)} + \sum \alpha_p Y_{t-p} \quad (8)$$

Onde:

- Y_{t+h} é a variável a ser prevista no tempo futuro $t + h$ (ex.: cota em $t+15$).
- β_0 é o intercepto da equação.
- β_j são os coeficientes das variáveis a montante, que ponderam a contribuição de cada estação à previsão.
- $X_{j,t-L_j}$ são os preditores a montante alinhados por L_j (disponíveis em t).
- α_p são coeficientes autoregressivos.
- Y_{t-p} são termos autoregressivos.

- p é o índice de defasagem temporal usado para os termos autoregressivos.

3.8. Validação e teste dos modelos

Após o treinamento, cada modelo foi validado em um período de teste independente, não utilizado no ajuste dos coeficientes. O corte temporal foi definido da seguinte forma:

- Período de treinamento: 01/01/2017 a 31/07/2023
- Período de teste: 01/08/2023 a 31/12/2024

Essa separação garante que o desempenho seja avaliado em condições hidrológicas não vistas pelo modelo, incluindo eventos extremos como as secas de 2023 e 2024.

3.9. Combinação ponderada das previsões

Com o objetivo de aproveitar as vantagens de cada horizonte de previsão e reduzir as limitações individuais dos modelos, foi desenvolvida uma previsão combinada a partir da ponderação linear dos resultados obtidos pelos modelos $t+15$, $t+20$, $t+25$ e $t+30$.

A cota prevista ponderada (Y_{pond}) é calculada como:

$$Y_{pond} = w_{15} \cdot Y_{t+15} + w_{20} \cdot Y_{t+20} + w_{25} \cdot Y_{t+25} + w_{30} \cdot Y_{t+30} \quad (9)$$

Onde w_{15} é o peso atribuído ao modelo preditivo Y_{t+15} e assim por diante, sendo que $w_t > 0$, e $\sum w_t = 1$. Diferentes combinações de pesos foram testadas ao longo do estudo para equilibrar precisão (minimizar o MAE) e antecedência na detecção de eventos críticos. Entre as ponderações avaliadas, destacou-se a combinação:

$$w_{15} = 0,40, w_{20} = 0,30, w_{25} = 0,20, w_{30} = 0,10.$$

Essa configuração mostrou bom desempenho médio, mantendo a acurácia elevada dos modelos de curto prazo (especialmente $t+15$) e incorporando a capacidade de antecipação dos modelos de longo prazo.

As previsões ponderadas foram calculadas para todo o período de análise (2017–2024), e posteriormente comparadas às cotas reais para avaliação de desempenho, utilizando as mesmas métricas apresentadas no item 2.5.

3.10. Caracterização dos modelos preditivos

O modelo t+15 estima a cota futura com 15 dias de antecedência, utilizando variáveis defasadas com base no *lag time*. Sua principal aplicação é o monitoramento operacional com foco em precisão, apresentando como vantagem o menor erro médio absoluto (MAE) entre os horizontes analisados. Entretanto, sua limitação está na baixa antecedência para o planejamento logístico.

O modelo t+20 prevê a cota 20 dias após a data de emissão, oferecendo boa precisão com antecedência intermediária. É útil para antecipação operacional, pois equilibra precisão e horizonte de previsão.

O modelo t+25 amplia o horizonte de previsão para 25 dias, mantendo a estrutura baseada em defasagens físicas. É voltado ao planejamento prévio com maior tempo de reação, sobretudo em situações de seca, permitindo mobilização antecipada. A limitação principal é o aumento do erro em relação a modelos de curto prazo.

O modelo t+30 representa o maior horizonte direto, com foco em antecipar tendências críticas a partir de sinais hidrológicos. Sua aplicação principal é o planejamento logístico estratégico, sendo valorizado pela maior antecedência útil que proporciona. Em contrapartida, apresenta menor acurácia e maior incerteza em comparação aos demais modelos.

Por fim, a previsão ponderada combina diferentes horizontes para melhorar o desempenho agregado. Esse arranjo busca ajustar o equilíbrio entre precisão e antecedência, apresentando alta flexibilidade e adaptabilidade. Além disso, o modelo ponderado não é fixo: ele pode ser recalibrado periodicamente de acordo com o desempenho real dos modelos individuais em produção. Dessa forma, os pesos atribuídos a cada horizonte podem variar ao longo do tempo, refletindo mudanças nas condições hidrológicas e garantindo que a previsão agregada continue representando o melhor compromisso entre acurácia e antecipação.

3.11. Definição dos alertas hidrológicos

No contexto operacional da Petrobras, a navegação até o Terminal Aquaviário de Coari (TA-Coari) sofre restrições significativas durante os períodos de estiagem do Rio Solimões. Para que o comitê de contingência possa mobilizar de forma eficiente os recursos necessários, incluindo navios, balsas, defensas, mangotes, rebocadores, equipamentos,

embarcações de SMS, pessoal de apoio e assessor náutico, é importante dispor de parâmetros objetivos que indiquem o momento de iniciar o planejamento e a execução das operações logísticas. Com esse propósito, foram estabelecidos dois limiares de referência denominados alerta amarelo e alerta vermelho, definidos a partir da cota fluviométrica observada em Coari:

- Alerta amarelo: ocorre quando o nível do rio cai abaixo de 10,0 m. Este limiar indica uma condição de atenção e serve como sinal de pré-mobilização. A partir desse ponto, o comitê pode deliberar sobre a data em que os recursos deverão estar posicionados em locais estratégicos, como Coari, Codajás ou Itacoatiara, assegurando resposta rápida caso a situação se agrave.
- Alerta vermelho: ocorre quando o nível do rio atinge valores inferiores a 8,0 m. Este limiar caracteriza uma situação crítica, em que a navegação de navios de maior calado pode ser interrompida a qualquer momento, exigindo a adoção imediata de alternativas como transbordos entre navios (STS) ou entre navios e barcas (STB), com mobilização total da infraestrutura de contingência.

Esses limiares foram adotados neste estudo como parâmetros operacionais de referência, permitindo avaliar não apenas a acurácia das previsões hidrológicas, mas principalmente a sua capacidade de antecipar os momentos críticos em que decisões logísticas precisam ser tomadas.

3.12. Antecipação líquida

Na avaliação operacional dos modelos de previsão não basta verificar apenas se o alerta (nível inferior a 10 m ou 8 m) foi corretamente identificado, mas também com quanta antecedência útil essa informação foi disponibilizada. Para medir essa capacidade, definiu-se o conceito de antecipação líquida, que expressa o ganho efetivo de tempo entre a data em que a previsão foi emitida e a ocorrência real do evento crítico. A Antecipação Líquida (AL) é calculada como:

$$AL = (D_{evento} - D_{emis}) - (D_{prev} - D_{evento}) \quad (10)$$

Onde:

- D_{evento} é a data real em que o nível do rio atingiu o limiar de alerta,

- D_{emis} é a data em que o modelo gerou a previsão,
- D_{prev} é a data futura em que a previsão indicou a quebra do limiar.

O primeiro termo da equação ($D_{evento} - D_{emissão}$) representa a antecedência teórica máxima, correspondente ao horizonte de previsão. O segundo termo ($D_{prev} - D_{evento}$) representa o erro temporal da previsão em relação à data real do evento. Assim, a antecipação líquida resulta da diferença entre o horizonte máximo e o erro, refletindo a antecipação efetivamente aproveitável para fins de planejamento logístico e operacional. Esse conceito permite comparar de forma objetiva diferentes horizontes de previsão (t+15, t+20, t+25, t+30), destacando não apenas a precisão da data prevista, mas também a utilidade prática da informação para antecipar decisões críticas de mobilização de recursos.

4. Análise e discussão dos resultados

Os modelos de regressão linear múltipla para os horizontes t+15, t+20, t+25 e t+30 dias foram avaliados conforme as métricas definidas no item 2.5, no período de teste (01/08/2023 a 31/12/2024). A Tabela 2 apresenta os valores de MAE, em treino e teste, para cada horizonte.

Tabela 2 – Performances dos modelos em treino e teste

Modelo	MAE treino (m)	MAE teste (m)
t+15	0,42	0,87
t+20	0,58	1,04
t+25	0,72	1,41
t+30	0,82	1,38

Observa-se um padrão claro de aumento do erro à medida que o horizonte de previsão se alonga. O modelo t+15 apresentou o melhor desempenho geral, com MAE de 0,42 m no treino e 0,87 m no teste, evidenciando maior precisão para previsões de curto prazo. O t+20 manteve desempenho satisfatório, com crescimento moderado do erro, enquanto os modelos t+25 e t+30 apresentaram valores mais elevados, reflexo da maior incerteza associada a previsões de longo alcance.

A tabela 3 mostra as métricas MAE, RMSE, MAPE e R^2 , considerando a série completa (2017–2024). A avaliação global dos modelos, considerando o período de 2017 a 2024, confirma um desempenho consistente e alinhado ao esperado: quanto maior o horizonte de previsão, maiores os erros associados. No horizonte de 15 dias, o modelo apresentou MAE de 0,49 m, RMSE de 0,73 m, MAPE de 5,98% e R^2 de

0,97, indicando alta precisão e excelente capacidade explicativa, com 97% da variabilidade das cotas observadas sendo capturada pelas previsões.

No horizonte de 20 dias, os erros aumentaram levemente (MAE de 0,63 m e MAPE de 7,89%), e o R^2 caiu para 0,95, ainda mantendo desempenho bastante elevado. Para 25 e 30 dias, os erros médios absolutos alcançaram 0,81 m e 0,88 m, enquanto o R^2 foi de 0,93 e 0,92, respectivamente. Isso mostra que, mesmo em horizontes mais longos, os modelos ainda explicam mais de 90% da variabilidade das séries, o que é um resultado expressivo diante da complexidade hidrológica da região.

Tabela 3 – Métricas – período 2017 a 2024

Modelo	MAE	RMSE	MAPE	R^2
t+15	0,49	0,73	5,98%	0,97
t+20	0,63	0,93	7,89%	0,95
t+25	0,81	1,14	9,97%	0,93
t+30	0,88	1,23	10,18%	0,92

Uma análise detalhada dos resíduos por faixa de cota e velocidade de descida revelou que o desempenho dos modelos é fortemente influenciado pelo regime hidrológico e o erro cresce com o horizonte de previsão, conforme mostrado nas Tabelas 4 e 5. Para análise:

$$Bias = Cota Real Coari - Cota Prevista Coari \quad (11)$$

Sendo que, um bias positivo representa uma subestimação, ou seja, o modelo prevê cotas mais baixas, e negativo representa uma superestimação.

Tabela 4 – MAE (m) por faixa de cota (2017–2024)

Faixa de cota	t+15	t+20	t+25	t+30
> 10m	0,32	0,42	0,59	0,65
8-10 m	0,96	1,20	1,29	1,52
<8m	1,01	1,27	1,57	1,56

Tabela 5 – Bias (m) por faixa de cota (2017–2024)

Faixa de cota	t+15	t+20	t+25	t+30
> 10m	+0,04	+0,09	+0,14	+0,15
8-10 m	+0,15	+0,19	+0,11	+0,17
<8m	-0,24	-0,57	-0,77	-0,80

Em cotas >10 m, há baixa dispersão e viés muito pequeno para todos os horizontes (bias +0,04 a +0,15 m, leve subestimação), com t+15 apresentando o menor MAE (0,32 m). Na faixa entre 8–10m, os horizontes curtos captam melhor a

tendência: t+15 tem o menor MAE (0,96 m), seguido de t+20 (1,20 m) e t+25 (1,29 m), enquanto t+30 é o mais alto (1,52 m). Em <8 m, aumentam a dispersão e o viés negativo nos horizontes longos (bias -0,77 m em t+25; -0,80 m em t+30), caracterizando superestimação em níveis muito baixos. O MAE também se eleva com o horizonte (de 1,01 m em t+15 para 1,56 m em t+30).

Classificando a velocidade de queda com base nas cotas de Coari de 2017 a 2024, temos descida lenta < 0,03 m/dia, moderada 0,03–0,10 m/dia e rápida ≥ 0,10 m/dia. Observa-se que os erros aumentam com a velocidade de queda. Em descidas rápidas, os horizontes longos (t+25/t+30) deterioram e tendem a superestimar com maior frequência, enquanto t+15/t+20 mostram maior responsividade. Em descidas lentas, t+25/t+30 mantêm erro mais contido e acompanham melhor a tendência sazonal. O intervalo 0,03–0,10 m/dia apresenta comportamento intermediário. A Figura 3 ilustra essa sensibilidade do erro/viés ao regime. Esses resultados sustentam o uso de ponderação adaptativa entre horizontes, com pesos variando conforme a faixa de cota e o regime predominante.

Figura 3 - Resíduos por regime

O comportamento do RMSE, sempre superior ao MAE, evidencia a presença de desvios maiores em situações críticas, como eventos de seca, mas sem comprometer a média geral. Além disso, observa-se que a diferença entre RMSE e MAE cresce com o horizonte (de 0,24 m em t+15 para 0,35 m em t+30), reforçando que previsões mais longas estão naturalmente mais sujeitas a erros acentuados em cenários extremos.

Do ponto de vista operacional, os modelos de 15 e 20 dias oferecem previsões de alta precisão e confiabilidade para acompanhamento e tomada de decisão no curto prazo. Já os horizontes de 25 e 30 dias, embora menos exatos, mantêm R² acima de 0,90 e fornecem cenários antecipatórios valiosos para planejamento logístico.

A antecipação líquida representa quantos dias antes de um evento real de cota crítica um modelo foi

capaz de prever os eventos, descontando o erro de data da previsão. Conforme mostrado na Figura 4, o modelo t+30, no dia 06/08/2023 previu que em 05/09/2023 a cota de Coari estaria em 9,71 metros. A cota real de Coari baixou de 10 metros (9,64 m) no dia 01/09/2023.

$$AL = (01/09/2023 - 06/08/2023) - (05/09/2023 - 01/09/2023) = 26 - 4 = 22 \text{ dias}$$

Data da Previsão	Cota Real Coari (t+30)	Cota Prevista Coari (t+30)	Data (t+30)
01/08/23	10	10,73	31/08/23
02/08/23	9,64	10,57	01/09/23
03/08/23	9,42	10,38	02/09/23
04/08/23	9,12	10,19	03/09/23
05/08/23	8,82	10,04	04/09/23
06/08/23	8,5	9,71	05/09/23
07/08/23	8,2	9,58	06/09/23
08/08/23	7,88	9,52	07/09/23

Figura 4 – Antecipação líquida – modelo t+30

A tabela 6 mostra as antecipações líquidas dos modelos nas secas de 2017 a 2024.

Tabela 6 – Antecipações líquidas dos modelos nas secas de 2017 a 2024

Seca (ano)	Alerta Amarelo (< 10m)	Alerta Vermelho (< 8m)
2017	t+20 – 18 dias	t+30 – 14 dias Pond – 11 dias
2019	t+30 – 20 dias	t+30 – 20 dias t+25 15 dias t+15 – 13 dias
2020	-	t+25 – 15 dias t+20 – 12 dias
2021	t+30 – 30 dias t+25 – 27 dias t+20 – 20 dias	-
2022		t+30 – 30 dias
2023	t+30 – 22 dias t+20 – 10 dias	-
2024	t+30 – 30 dias	t+30 – 10 dias

A Figura 5 apresenta o desempenho do modelo t+15 durante as secas de 2019, 2022, 2023 e 2024. A linha preta mostra a cota real, a linha azul a previsão, e a área azul clara representa o intervalo +/- MAE. As faixas coloridas indicam os limiares operacionais: alerta amarelo (8–10 m) e alerta vermelho (< 8 m). Nos anos de 2019 e 2022, o modelo manteve excelente aderência à cota real, reproduzindo com alta precisão a descida do nível do rio. Sua principal força está justamente na precisão em horizontes curtos. Entretanto, nas secas severas de 2023 e 2024, embora ainda tenha acompanhado razoavelmente a tendência de queda, o modelo t+15 mostrou limitações para antecipar o ingresso na faixa crítica (<8 m).

Figura 5 - Desempenho do modelo t+15 durante as secas de 2019, 2022, 2023 e 2024

Isso confirma que, em cenários extremos, horizontes curtos, mesmo mais precisos em média, não oferecem tempo suficiente para mobilização logística.

Esses resultados reforçam que o t+15 deve ser interpretado como um modelo de monitoramento próximo e de alta acurácia, mas que, para a gestão operacional em anos de estiagem severa, é indispensável a utilização conjunta dos horizontes maiores, que demonstraram, no mesmo período, ótima capacidade de antecipação dos alertas, ainda que com menor aderência às curvas reais.

Os modelos foram colocados em produção a partir de junho de 2025. A Tabela 7 apresenta os resultados dos modelos, quando as previsões passaram a ser avaliadas em tempo real contra as cotas observadas em Coari.

Tabela 7 – Performance dos modelos em produção (2025)

Modelo	MAE	RMSE	MAPE
t+15	0,32	0,35	1,90%
t+20	0,18	0,20	1,11%
t+25	0,13	0,15	0,78%
t+30	0,19	0,23	1,19%
Ponderado	0,01	0,11	0,6%

Nesse período, verificou-se uma descida gradual e suave do nível do rio, de aproximadamente 1,33 m em dois meses e meio (taxa média de 1,7 cm/dia, ou 0,017 m/dia). Esse comportamento hidrológico influenciou diretamente o desempenho relativo dos modelos.

Enquanto no período histórico (2017–2024) o modelo t+15 se destacou pela maior precisão

média, em 2025 ele apresentou desempenho inferior aos outros modelos (MAE = 0,32 m; MAPE = 1,90%). Em síntese, o desempenho relativo dos horizontes é sensível ao regime hidrológico: quedas abruptas tendem a favorecer t+15, enquanto descidas graduais favorecem t+25, t+30, o que justifica a ponderação adaptativa.

Em contrapartida, os modelos de horizontes mais superiores apresentaram ótimas performances, com destaque para o t+25, que alcançou MAE de apenas 0,13 m e MAPE de 0,78%. Esses modelos foram capazes de capturar com maior robustez a tendência gradual de queda, mostrando-se mais adequados para esse tipo de condição hidrológica. O melhor desempenho, contudo, foi obtido pelo modelo ponderado, calibrado por otimização dos pesos (77% t+25 e 23% t+30). Essa configuração refletiu a predominância dos horizontes longos em 2025 e resultou em um erro médio quase nulo (MAE = 0,01 m; MAPE = 0,6%).

Embora o resultado seja extremamente positivo, é necessário interpretá-lo com cautela. O desempenho excepcional do modelo ponderado (MAE = 0,01 m) foi observado em um período curto caracterizado por uma descida lenta e gradual do rio, regime no qual os modelos de longo prazo naturalmente apresentam melhor performance. É importante destacar que os pesos de ponderação foram otimizados para este período específico (77% t+25 e 23% t+30). Este arranjo pode não ser ideal para outros regimes hidrológicos, como descidas rápidas e abruptas. Portanto, a estratégia de ponderação adaptativa, onde os pesos são recalculados periodicamente com base no regime vigente, é fundamental para manter a robustez do sistema em diferentes condições.

Figura 6 - Desempenho do modelo t+30 em produção

A Figura 6 ilustra especificamente o desempenho do modelo t+30 em produção, comparando as previsões com as cotas observadas em Coari até 18/08/2025. Nota-se que o modelo manteve boa aderência à curva real (linha contínua, preta) durante o período observado, capturando de forma adequada a descida gradual do rio. Após meados de agosto, quando já não havia observações disponíveis, o modelo projetou a continuidade da queda, prevendo a entrada da cota na faixa de alerta amarelo (8–10 m) já em setembro de 2025. Essa capacidade de antecipação reforça a utilidade do horizonte t+30 para fins de planejamento estratégico e logístico, contribuindo para decisões preventivas em cenários de seca.

O desempenho superior dos modelos de longo prazo (t+25, t+30) durante a descida gradual de 2025 corrobora os achados da análise de resíduos, que indicaram uma melhor performance desses horizontes em regimes de queda lenta ($|\Delta cota| < 0,03$ m/dia) e na faixa de 8-10 m.

5. Conclusão

Este estudo evidenciou a viabilidade do uso de modelos de regressão linear múltipla, fundamentados em defasagens físicas entre estações fluviométricas, para a previsão da cota do rio Solimões em Coari. O principal resultado deste trabalho não é apenas a precisão métrica dos modelos, mas a tradução dessa previsão em dias úteis de antecipação (Antecipação Líquida) para a tomada de decisão logística, um ganho tangível para a operação. Ao sinalizar com antecedência períodos de atenção, risco e necessidade de mobilização, os modelos permitem que o comitê de contingência da Petrobras organize, de forma eficiente, recursos como navios, balsas, rebocadores, defensas,

mangotes, equipes de SMS e apoio, e assessor náutico, reduzindo custos e mitigando riscos associados a interrupções logísticas.

A aplicabilidade da metodologia transcende o caso de Coari. Desde que existam séries históricas consistentes de cota, vazão e/ou chuva, e que se disponha de estações a montante com defasagens físicas bem definidas, o mesmo procedimento pode ser replicado em outros pontos estratégicos da bacia amazônica, como Codajás ou Itacoatiara.

Os dados utilizados foram públicos e gratuitos, obtidos no portal HidroWeb da Agência Nacional de Águas (ANA). Contudo, a adoção de dados de maior resolução ou frequência (provenientes de sensores automáticos, radares ou estações comerciais) representa uma oportunidade de incremento significativo na acurácia das previsões.

A natureza dinâmica dos modelos exige atualização contínua. O desempenho melhora quando os modelos são alimentados com dados recentes, especialmente durante o período de seca (julho a novembro), e recalibrados periodicamente para refletir alterações nos padrões hidrológicos decorrentes das mudanças climáticas. Essa flexibilidade garante sua adaptação e utilidade contínua no suporte às operações.

O recorte temporal adotado (2017–2024) foi escolhido para assegurar representatividade frente às condições atuais da bacia, evitando possíveis distorções associadas a séries muito antigas, cujo regime hidrológico pode não corresponder à realidade climática recente.

Em produção, a partir de junho de 2025, os modelos passaram a ser avaliados em tempo real contra as cotas observadas em Coari, confirmando a sua aplicabilidade prática. Nesse período de descida gradual do rio, os horizontes mais longos

mostraram maior aderência à tendência observada, enquanto o modelo ponderado destacou-se pela capacidade de combinar diferentes horizontes e oferecer previsões ainda mais consistentes. Esses resultados reforçam a importância de manter a estratégia de ponderação adaptativa como forma de equilibrar precisão e antecipação nas condições hidrológicas vigentes.

Os modelos demonstraram alta eficácia na antecipação de alertas amarelos e vermelhos com antecedência útil para o planejamento, exibiram um baixo erro médio (MAE) e revelaram um forte potencial de automatização com atualização diária. Por utilizarem exclusivamente dados abertos e de fácil acesso, a metodologia constitui uma ferramenta replicável e de baixa complexidade. Dessa forma, ela se apresenta como uma solução valiosa para apoiar a gestão logística e a tomada de decisão estratégica não apenas na operação hidroviária de Coari, mas também em outros pontos críticos da bacia amazônica e em contextos fluviiais similares.

6. Limitações e trabalhos futuros

Limitação dos dados. Embora o uso de bases públicas assegure transparência e reprodutibilidade, tais séries carregam limitações inerentes:

- ✓ Falhas e lacunas esporádicas de medição;
- ✓ Eventuais mudanças de instrumento/afecção e revisões de curva-chave;
- ✓ Diferenças de frequência e horário de leitura entre estações (introduzindo defasagens residuais);
- ✓ Atrasos na disponibilização;
- ✓ e baixa densidade de estações em afluentes importantes, com sub-representação de contribuições locais.

Apesar do sucesso demonstrado, a regressão linear múltipla pressupõe relações estáveis e lineares entre as variáveis. Mudanças bruscas na morfologia do canal ou eventos climáticos extremos não representados no histórico podem degradar a performance. Recomenda-se a recalibração periódica dos modelos e o ajuste dinâmico da ponderação com base nos dados mais recentes. Além disso, os resultados obtidos abrem espaço para perspectivas de aprimoramento, como:

- a criação de novas variáveis derivadas (taxas de variação, médias móveis, índices sazonais);
- a incorporação de variáveis climáticas de grande escala (anomalias de Temperatura da Superfície do Mar – TSM, no Pacífico e Atlântico);
- a integração com modelos hidrodinâmicos, combinando robustez física e flexibilidade estatística;
- e a experimentação com algoritmos de machine learning (*Random Forest*, *Gradient Boosting*), capazes de capturar relações não-lineares e potencialmente melhorar a precisão, sobretudo nos horizontes mais longos.

7. Referências Bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA). Rede Hidrometeorológica Nacional. Sistema Hidro-Telemetria. 2025. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria/ultimosDados.aspx#>. Acesso em: 19 ago 2025.

CARMO, J. L.; ARAGÃO, M. B. Desafios do transporte de GLP para o escoamento do Polo Urucu durante a vazante da Bacia Amazônica. *Revista Científica Semana Acadêmica*, Fortaleza, ano MMXXI, n. 000206, 24 mar. 2021. DOI: 10.35265/2236-6717-206-9150. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/desafios-do-transporte-de-glp-para-o-escoamento-do-polo-urucu-durante-vazante-da-bacia>. Acesso em: 09 ago. 2025.

CARMO, J. L. Operação Codajás. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE E DESENVOLVIMENTO HIDROVIÁRIO INTERIOR, 13., 2023, Belém. *Anais...* Belém, 2023. Disponível em: <https://proceedings.science/sobena-hidroviario-2023/trabalhos/operacao-codajas?lang=pt-br>. Acesso em: 09 ago. 2025.

PONTES, P. R. M.; COLLISCHONN, W.; FAN, F. M.; PAIVA, R. C. D. D.; BUARQUE, D. C. Modelagem hidrológica e hidráulica de grande escala com propagação inercial de vazões. *RBRH: Revista Brasileira de Recursos Hídricos*, Porto Alegre, v. 20, n. 4, p. 888-904, out./dez. 2015.

HEYDARI, M. Survey of Lag Time in North Karoon River Basin. *Environmental Sciences*, v. 9, n. 1, p. 41-49, Autumn 2012.

KITANIDIS, P. K.; BRAS, R. L. Real-time forecasting with a conceptual hydrologic model: 1. Analysis of uncertainty. *Water Resources Research*, Washington, v. 16, n. 6, p. 1025-1033, 1980. DOI: <https://doi.org/10.1029/WR016i006p01025>

SEEBOONRUANG, U. An application of time-lag regression technique for assessment of groundwater fluctuations in a regulated river basin: a case study in Northeastern Thailand. *Environmental Earth Sciences*, Berlin, v. 73, p. 6511-6523, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12665-014-3872-7>

US ARMY CORPS OF ENGINEERS. Hydrologic Engineering Center. HEC-HMS Tutorials and Guides: Applying the Lag Routing Method. 2025. Disponível em: <https://www.hec.usace.army.mil/confluence/hmsdocs/hmsguides/applying-reach-routing-methods-within-hec-hms/applying-the-lag-routing-method?selectedPageVersions=20&selectedPageVersions=21>. Acesso em: 09 ago. 2025.